

maandblad voor accountancy en bedrijfshuishoudkunde

18. jaargang juli 1941 no. 7

INHOUD :

- Van de Redactie* blz. 233
- De richtlijnen voor het aanvragen van prijsverhoogen* blz. 234
door H. VAN DUYN
- De ontwikkeling van het Nederlandsch-Duitsche betalings-
verkeer (II)* blz. 243
door Drs E. E. HARMSEN en Drs L. VRIND
- De functie van den Rijks-accountant* blz. 251
door W. WESTRA; met naschrift van Drs D.
NIJE
- Instructie voor de assistenten ten aanzien van balanswerkzaam-
heden* blz. 260
door L. G. VAN DER HOEK; met naschrift van
P. J. H. J. BOS
- Repertorium van tijdschriftliteratuur op het gebied van accoun-
tancy en bedrijfshuishoudkunde* blz. 266
- Boekenrepertorium* blz. 272
-

Bijlage: Examenvraagstukken en examen-opgaven.

VAN DE REDACTIE

De Redactie herinnert er de lezers aan, dat in Augustus geen aflevering van het M.A.B. verschijnt.